

Artículo de investigación

Cómo citar: Madroñero, C., y Soler, Z. (2021). Pedagogías emergentes en la comprensión lectora del curso Cátedra Minuto de Dios. *Praxis Pedagógica*, 21(29), 218-236. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.29.2021.218-236>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 de febrero de 2021

Aceptado: 12 de marzo de 2021

Publicado: 18 de abril de 2021

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Pedagogías emergentes como herramienta de la comprensión lectora del curso Cátedra Minuto de Dios

Emerging pedagogies as tool for reading comprehension of the Cátedra Minuto de Dios course

Pedagogias emergentes como ferramenta da compreensão de leitura do curso Cátedra Minuto de Dios

Resumen

Este artículo tiene como propósito presentar el estudio realizado con el curso Cátedra Minuto de Dios en UNIMINUTO, el cual pasa a ilustrar cómo las pedagogías emergentes impactan en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, al ser herramientas para la actualización de las estrategias y dinámicas usadas por los docentes, que se basan en metodologías activas y con mayor dinamismo e interacción; al mismo tiempo, estas aportan significativamente en las competencias cognitivas, lingüísticas, críticas y de carácter, con el fin de lograr una formación integral y humana en consonancia de la misión institucional.

Es así como, esta investigación parte de un enfoque cualitativo, que permite contemplar el contexto dentro y fuera del ambiente virtual de aprendizaje, analizar la percepción y el conocimiento de las pedagogías emergentes; así como también su relación con la comprensión lectora, buscando el fortalecimiento de esta a través de las metodologías activas como herramienta para los procesos de lectura en el curso Cátedra Minuto de Dios.

Se presentan resultados que evidencian el impacto positivo que tiene el uso e implementación de pedagogías emergentes como el *Design Thinking*, la Gamificación y el Aprendizaje Invertido en los estudiantes y docentes que interactúan en el curso señalado. Igualmente, estas estrategias metodológicas

Cindy Esmeralda Arenas Madroñero

Ingeniera en sistemas, magíster en Educación. Docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
carenasm@uniminuto.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-2722-5376>

Zulma Rubiano Soler

Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
zulma.rubiano@uniminuto.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0571-7743>

revelan hallazgos sobre la percepción de las competencias en comprensión lectora de los actores, el uso de las TIC en la virtualidad, la gestión del cambio en la práctica docente, el aprovechamiento académico y la comunicación asertiva.

Finalmente, como parte de las conclusiones se plantea el diseño e implementación de talleres de comprensión lectora asociados al área del saber que se imparte en el curso, como una propuesta de aprendizaje transversal relacionada con la virtualidad, que permita el afianzamiento de competencias lingüísticas, digitales y críticas en estudiantes y docentes, basado en la apropiación de modelos contemporáneos, para el caso de las pedagogías emergentes.

Palabras clave: comprensión lectora, modelo educativo UNIMINUTO, pedagogías emergentes, TIC, virtualidad.

Abstract

The purpose of this article is to present the study carried out with the Minuto de Dios course at UNIMINUTO, giving way to illustrate how emerging pedagogies impact on the strengthening of reading comprehension in students, as they are tool to upgrade of strategies and dynamics used by teachers based on active methodologies with greater dynamism and interaction, contributing significantly to cognitive, linguistic, critical and character skills, in order to achieve an integral and human formation of the institutional mission.

This is how it is part of a research with a qualitative approach, which allows contemplating the context inside and outside the virtual learning environment, analyzing the perception and knowledge of emerging pedagogies, as well as their relationship with reading comprehension, seeking to strengthen of this, through the active methodologies as a tool for the reading processes in the course Cátedra Minuto de Dios.

Results are presented that show the positive impact of the use and implementation of emerging pedagogies such as Design Thinking, Gamification and Inverted Learning in the students and teachers who interact in the course. Likewise, these methodological strategies that reveal findings on the perception of reading comprehension skills of the actors, the use of ICT in virtuality, the management of change in teaching practice, academic achievement, and assertive communication.

Finally, as part of the conclusions, the design and implementation of reading comprehension workshops associated with the area of knowledge taught in the course is proposed, as a transversal learning proposal, related to virtuality, which allows the strengthening of linguistic, digital, and critical skills in students and teachers, based on the appropriation of contemporary models, in this case, emerging pedagogies.

Keywords: educational model UNIMINUTO, emerging pedagogies, reading comprehension, TIC, virtuality.

Resumo

NO objetivo deste artigo é apresentar o estudo realizado com o curso Minuto de Dios da UNIMINUTO, abrindo caminho para ilustrar como as pedagogias emergentes impactam no fortalecimento da compreensão leitora nos alunos, pois são como ferramenta de atualização de estratégias e dinâmicas utilizadas pelos alunos, baseado em metodologias ativas, com maior dinamismo e interação, contribuindo significativamente para as habilidades cognitivas, linguísticas, críticas e de caráter, o objetivo de alcançar uma educação integral e humana da missão institucional.

É assim que faz parte de uma pesquisa com abordagem qualitativa, que permite contemplar o contexto dentro e fora do ambiente virtual de aprendizagem, analisando a percepção e o conhecimento das pedagogias emergentes, bem como sua relação com a compreensão leitora, procurando robustecer nesta, por meio de metodologias ativas como ferramenta para os processos de leitura no curso Cátedra Minuto de Dios.

São apresentados resultados que mostram o impacto positivo da utilização e implementação de pedagogias emergentes como Design Thinking, Gamificação e Aprendizagem Invertida nos alunos e professores que interagem no curso acima mencionado. Da mesma forma, estas estratégias metodológicas que revelam achados sobre a percepção das habilidades de compreensão leitora dos atores, o uso das TIC na virtualidade, a gestão da mudança na prática docente, o rendimento acadêmico e a comunicação assertiva.

Por fim, como parte das conclusões, propõe-se a conceção e implementação de oficinas de compreensão leitora associadas à área de conhecimento ensinada no curso é proposta transversal de aprendizagem, relacionada com a virtualidade, que permite o reforço das competências linguísticas, digitais e críticas dos alunos e professores, a partir da apropriação de modelos contemporâneos, neste caso, pedagogias emergentes

Palavras-chave: compreensão leitora, modelo educacional UNIMINUTO, pedagogias emergentes, TIC, virtualidade.

Introducción y antecedentes

Para iniciar este artículo, es importante presentar estudios e investigaciones relevantes sobre las pedagogías emergentes y su impacto en las aulas de clase, como punto de partida para relacionar el por qué este fenómeno educativo puede ser considerado como una dinámica a implementar en los ambientes de aprendizaje y en los procesos de lectura, tal como el caso del estudio actual. Si bien es reciente el término, este está muy ligado con las tecnologías de la información y comunicación (TIC, en adelante), que en el contexto actual en el que se encuentra la academia, es muy importante indagar.

En ese sentido, se puede mencionar a Delgado González *et al.* (2017), licenciados en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), quienes llevaron a cabo un estudio sobre el agotamiento creativo de los docentes y cómo este se veía impactado por la implementación de diferentes pedagogías emergentes, ya que aumentaba el colapso físico y mental. Delgado González *et al.* (2017) indican que es más fácil juzgar sin conocer, sin explorar y dejando de lado el análisis sobre qué ocurre con las prácticas educativas, evidenciando un reto que debe ser constante: la actualización informática y tecnológica; asimismo, adecuando sus prácticas docentes paulatinamente en la cotidianidad del aula, llamando la atención de los estudiantes, generando una dinámica menos monótona y empleando metodologías activas basadas en el uso de las TIC, familiarizándose y emprendiendo un nuevo camino hacia el conocimiento.

Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado previamente, es válido tener como referente a Sepúlveda (2020), quien en su investigación sobre la neurodidáctica ofrecen una visión importante sobre la implementación de la didáctica y la relevancia que esta tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación tuvo como actores principales, niños escolarizados de preescolar, y arrojó excelentes resultados para las áreas del conocimiento en las que se empleó la didáctica para la enseñanza. El estudio demostró que la neurodidáctica ofrece una forma diferente de comprender la educación y permite plantear las estrategias de enseñanza que posiblemente estén más acordes al contexto de la comunidad educativa en general.

Es así como, lo anterior, confirma lo importante que es en la actualidad enseñar a los estudiantes de manera práctica lo visto

desde la teoría, porque no se puede quedar en la memorización sino llevarlo a la cotidianidad, así su aplicación permitirá evidenciar la apropiación de los temas, desde diferentes perspectivas como la lúdica, didáctica, estrategia y pedagogía, minimizando el agotamiento del docente y los estudiantes durante el ambiente de aprendizaje.

Por otro lado, Ávila Penagos (2018) encuentra vital que los docentes en formación estén convencidos de su opción profesional, que más que una vocación es una dedicación a entender y comprender muy bien los temas para transmitirlos y evaluar su apropiación, señalando que es una lucha ardua cuando los docentes en formación tienen lagunas en los temas, de allí la asociación con el referente anterior Delgado González *et al.* (2017), especialmente con el agotamiento no solo creativo sino físico, mental y pedagógico. Ávila Penagos menciona que los edificios quedan bien contruidos si desde los cimientos tienen la fuerza suficiente para sostenerlo por muchos años, en este mismo sentido se puede asociar la idea de edificación con la educación, porque es fundamental que los docentes en formación sepan que es lo que hacen para proceder a estructurar sus saberes y construir una sociedad mejor por medio de la formación de las futuras generaciones.

Asimismo, Gallego Aguilar y Ágredo Ramos (2016) hacen referencia a lo útil que resulta apelar a la gamificación en el aula y el aporte significativo hacia la didáctica en la lectura. Igualmente, este concepto envuelve a los docentes en un mundo entretenido para exculpar sus clases como una práctica innovadora y sin tanta extenuación en lo continuista. La anterior afirmación también es aceptada por Kapp (2012), quien aplica desde el campo de la instrucción y el aprendizaje de lo gamificado, y lo define como el uso de mecánicas, estéticas y pensamientos a partir del juego, con el propósito de comprometer a los estudiantes en el desarrollo de sus acciones, a través de la motivación, promoviendo el aprendizaje y resolviendo problemas, todo como parte del mismo proceso educativo. Es así como la gamificación se convierte en un excelente recurso que permite afianzar la proximidad y comprensión de la lectura, como una pedagogía emergente.

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en la historia de los modelos educativos, décadas atrás la educación se llevaba a cabo bajo el modelo bancario, concepto definido por la memorización de la información y donde la evaluación está estrechamente ligada a este proceso mental. A partir de esta

premisa, se cuestiona si con el paso de los años esto pudo cambiar, ya que, al ubicarse en el siglo XXI, se puede observar que los modelos educativos han determinado que la pedagogía puede ser diversa y con perspectivas acertadas, de acuerdo con las comunidades académicas y los propósitos que estas busquen.

Por lo anterior, sobresale la afirmación de Rohstock y Tröhler (2012, p. 62), quienes mencionan que el significado de la educación cambió como “el alejamiento de un canon educativo fijo hacia un concepto cada vez más constructivista del conocimiento”, es decir, una relación de mayor interacción, fortalecimiento de habilidades y competencias básicas, críticas y digitales, que permita a la comunidad académica resolver problemas abstractos, situados, relacionados con el entorno y con el cambio de la era digital, donde la educación asume una acción diferente, con posibilidades de moverse en metodologías activas y contemporáneas de la mano con la tecnología.

Ahora bien, ¿es necesario cambiar el método tradicional? Este planteamiento surge debido a la percepción que se tiene de la práctica pedagógica a lo largo de la historia sobre llevar métodos de memorización principalmente. En este sentido, se convierte en un proceso de motivación dar un salto importante al arriesgarse a experimentar actividades y nuevas metodologías que incentiven el adquirir conocimientos tal como: las pedagogías emergentes, puesto que generan espacios que ofrecen alternativas de exploración, ejecución y fortalecimiento de las competencias en las diferentes áreas del conocimiento. De esta manera, incluir a todos los integrantes de la comunidad educativa, para que sean partícipes de estas pedagogías emergentes, establece una nueva práctica para los ambientes de aprendizaje, que pueden robustecer las bases de formación en las cuales se encuentren inmersos.

Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es importante dar a conocer factores que influyen en las pedagogías emergentes, que permiten reforzar conocimientos que guíen y empoderen a los docentes, para comenzar el desarrollo de los contenidos usando herramientas pedagógicas, con el fin de lograr un buen diseño e implementación de estos, en los diferentes currículos de cada asignatura. Esta orientación puede verse proyectada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y que se afirma, de acuerdo con Gros (2015), en “las pedagogías que emergen deben posibilitar la eliminación de los muros del conocimiento dotando a las personas de la capacidad suficiente para enfrentarse a un aprendizaje a lo largo y ancho de la vida”

(p. 58). Lo cual está muy relacionado con el propósito de formación integral estimulado por la institución educativa y, en particular, por el curso Cátedra Minuto de Dios.

Contextualizando, la Cátedra Minuto de Dios es una asignatura transversal del plan de estudios de los programas académicos de UNIMINUTO, ubicada en el componente Minuto de Dios y en el área de formación humana de la institución, convirtiéndola en un curso misional y es requisito fundamental de los estudiantes de nivel pregrado. La metodología implementada es 100 % virtual, lo que la sitúa como un ambiente virtual de aprendizaje, con acompañamiento tutorial por parte de los docentes que imparten el curso y centrado en el aprendizaje, especialmente, a partir de la puesta en práctica del aprendizaje autónomo, autorregulado y en el fortalecimiento de los hábitos de estudio.

En este orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta como punto de partida del artículo: ¿cómo las pedagogías emergentes pueden incidir en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de la Cátedra Minuto de Dios?

Para responder a ella, el objetivo general de este estudio está enfocado en favorecer el aprendizaje de los estudiantes y docentes de la Cátedra Minuto de Dios desde la comprensión lectora e implementación de pedagogías emergentes, como metodologías activas para la modalidad virtual del curso misional. Al mismo tiempo, identificando la percepción sobre el concepto de pedagogías emergentes, la caracterización de habilidades digitales de los estudiantes y docentes, la observación en el aula a partir de encuentros virtuales de aprendizaje con el ánimo de cambiar la perspectiva no solo de la dinámica y la pedagogía del ambiente de aprendizaje, sino también sobre el uso de la tecnología, como herramienta y propuesta para innovar en los procesos de comprensión lectora en la modalidad virtual del curso.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la educación virtual ha tomado auge en las últimas décadas, y es la metodología asociada para el ambiente de aprendizaje del presente estudio, se puede considerar a las pedagogías emergentes como una estrategia que permite dirigir el liderazgo, la comunicación y el uso de herramientas tecnológicas (Arenas Madroñero *et al.*, 2017) como parte de la didáctica y pedagogía del curso. Asimismo, se convierte en una necesidad investigativa que posibilita dimensionar el impacto positivo y el aporte significativo que la comunidad académica de UNIMINUTO

requiere, y, por supuesto, de aquellas instituciones en donde los cursos misionales, en modalidad virtual (vistos como cátedras institucionales), no solo se perciba el construccionismo natural del contexto sino que también se dirija en la búsqueda de habilidades integrales y el fortalecimiento del sello universitario a través del aprovechamiento académico, como resultado de la pedagogía en sí.

Finalmente, el alcance definido en este estudio corresponde a tres períodos académicos, con diferentes grupos de clase pertenecientes a la asignatura Cátedra Minuto de Dios. Se tiene en cuenta que el contexto de la población que estuvo vinculada a la investigación son estudiantes de la Cátedra Minuto de Dios, pertenecen a diferentes programas académicos universitarios ofertados por UNIMINUTO, se encuentran en el primer año de su plan de estudios, son aprendices adultos, el rango de edad está entre los 15 y 26 años, son de estratos sociales 1, 2 y 3, y se ubican en Bogotá. Por otro lado, los docentes del curso pertenecen a la Comunidad de Jesús y María (eudistas), quienes tienen como formación de base licenciaturas en filosofía, teología, ciencias de la educación y afines, con más de 2 años de experiencia en la educación virtual y reconocen la Obra Minuto de Dios como su competencia misional, lo cual es un aporte significativo a la Cátedra, por su denominación, al ser el curso misional de la institución

Metodología

Este artículo hace parte del producto de una investigación con enfoque cualitativo que responde a la pregunta de investigación planteada y permite visualizar diferentes perspectivas descriptivas con relación al tema de investigación. De esta manera, la investigación cualitativa se centra en los elementos relevantes sobre lo qué dicen, hacen y piensan los actores del proceso de investigación en escenarios sociales y culturales, permitiendo comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de quienes hacen parte del proceso (Taylor y Bogdan, 1987).

Lo anterior, permitirá analizar las percepciones de los estudiantes de la Cátedra Minuto de Dios referente a las pedagogías emergentes usadas por sus docentes y la implementación en la competencia de comprensión de lectura, como parte de las competencias transversales del curso; ya que posibilitará

ordenar, relacionar, reflexionar y plantear inquietudes en torno al uso de estas pedagogías en el ambiente virtual de aprendizaje (donde se lleva a cabo la Cátedra). Al mismo tiempo, teniendo en cuenta todas las acciones y actividades que se dan en él, como parte fundamental del currículo de la asignatura (Valenzuela González y Flores Fahara, 2011).

Es así como, la naturaleza y el enfoque descriptivo que plantean Hernández Sampieri *et al.*, (2016) posibilitará la identificación de acciones sociales antes, durante y después de la aplicación de los instrumentos de medición, pues tiene en cuenta no solo las situaciones que se presentan en el espacio sincrónico, sino que también aporta aspectos relevantes como eventos, estrategias, discusiones y relaciones sociales en el proceso asíncrono del curso, ya que es parte del proceso de observación, análisis y hallazgos del estudio.

En este sentido, se considera la aplicación de tres instrumentos de medición que permiten el cumplimiento del objetivo general. El primer instrumento es la caracterización de habilidades digitales e inmersión de las pedagogías emergentes en el aula, a través de una encuesta realizada al iniciar y finalizar cada curso. El segundo instrumento es la aplicación de una bitácora de observación en el aula, la cual establecerá una perspectiva más amplia sobre la dinámica, la pedagogía y el uso de herramientas digitales en el curso, considerando todos los escenarios sociales, interacciones y acciones entre los actores del ambiente de aprendizaje, lo anterior, como parte del enriquecimiento cualitativo de la investigación que sugieren Valenzuela González y Flores Fahara (2011). Por último, el tercer instrumento es una encuesta, la cual es aplicada a estudiantes y docentes del curso virtual, esta permitirá determinar el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, teniendo en cuenta el uso de pedagogías emergentes implementadas en los encuentros virtuales y obteniendo las percepciones y el impacto generado a través de la propuesta de talleres relacionados con la lectura, como competencia transversal en el curso.

Finalmente, con la aplicación de los diferentes instrumentos de medición, se procede a examinar la congruencia entre las encuestas de caracterización sobre habilidades digitales e inmersión de las pedagogías emergentes y la encuesta de fortalecimiento de la comprensión lectora, así como también este último con la bitácora de observación en el aula, con el

propósito de analizar, buscar puntos de encuentro, integrar los hallazgos, dar paso a los resultados, avances y conclusiones del proceso investigativo.

Resultados

Los resultados alcanzados parten de la identificación de estrategias en donde se explora la implementación de pedagogías emergentes en el ambiente de aprendizaje, visto este como el aula virtual y escenario de encuentro sincrónico y asincrónico entre docentes y estudiantes. Igualmente, la relación de lo anterior con la percepción y el conocimiento de las pedagogías emergentes, teniendo en consideración aspectos que se van revelando durante los procesos de aprendizaje individual y colaborativo, antes, durante y después de los talleres de comprensión lectora y aplicación de las herramientas web 2.0.

Con la aplicación del primer instrumento, la encuesta de caracterización sobre pedagogías emergentes se puede evidenciar que el 51 % de los estudiantes participantes del estudio señalan desconocer el término, así como el concepto de gamificación, pues solamente el 37 % responden con acierto. Estos índices para la presente investigación son relevantes, ya que afirman la necesidad de estudiar la contextualización, el uso e implementación de las pedagogías emergentes con los estudiantes, de modo que se pueda llevar a cabo un mayor aprovechamiento académico.

Del mismo modo, se observa que el 65 % de los estudiantes consideran que sí puede aportar al fortalecimiento de la comprensión lectora el posible uso de las pedagogías emergentes, como parte de la metodología del curso, dejando un 32 % para la incertidumbre en el aporte; por otro lado, un 3 % indican que no le aportaría en nada al proceso de lectura. Este porcentaje, se convierte en una premisa para validar la importancia de la preparación de actividades y ejecución de estas, aplicando pedagogías emergentes en el ambiente de aprendizaje (aula virtual), ya sea de manera sincrónica o asincrónica, con el propósito de validar, posteriormente, si tuvo incidencia alguna el uso de estas pedagogías durante el desarrollo del curso.

De acuerdo con lo anterior, y al relacionarlo con la aplicación de los talleres para el afianzamiento de la comprensión lectora, de manera específica, la observación llevada a cabo en los encuentros de videoconferencia permitió centrar la atención en metodologías activas a partir de pedagogías emergentes, tales como el *Design Thinking*, la Gamificación y el Aprendizaje Invertido, con el propósito de generar lo mencionado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey (2014) en su observatorio, “hacer que los estudiantes se involucren en alguna actividad que les obligue a reflexionar sobre las ideas y sobre cómo las están utilizando” (p. 7). Esto da paso a usar herramientas web 2.0, aplicarlas y generar un ambiente más dinámico y didáctico con la participación activa de los estudiantes, estos tendrán una mayor interacción con sus docentes en cada uno de los encuentros o espacios en los cuales intervengan en el ambiente virtual de aprendizaje.

Estos talleres resaltaron el uso de las plataformas *Kahoot* y *Quizizz*, con un 64 % de aprobación por parte de los estudiantes, evidenciando la gamificación como la pedagogía más constante, comprendida y aplicada por los docentes, la cual modifica el ambiente académico en un escenario de sana competencia a través del juego, fortalece los saberes impartidos y mejora su nivel de comprensión lectora. Esto se pudo observar en la evaluación realizada en cada uno de los talleres, con un 96 % de aceptación en el criterio de aportes y consolidación a la formación integral, de manera especial, en competencias críticas como el aprendizaje colaborativo, habilidades digitales y el uso del lenguaje; este último debido al énfasis de los talleres en la lectura de textos sobre el pensamiento y la obra del fundador de El Minuto de Dios, el padre Rafael García-Herrerros.

Por otro lado, durante la observación realizada en el aula y con relación a la encuesta anterior, se evidencia que el uso de estas herramientas presenta una dinámica diferente en cada ambiente de aprendizaje, puesto que en un 64 % de los estudiantes surge la necesidad de querer saber más acerca del tema dando comienzo a pequeñas investigaciones, a estudiantes interesados por alcanzar un objetivo personal sobre la buena comprensión lectora, con un enfoque de investigación base y con el interés sobre los textos, no solo por limitación hacia la información, sino, por lo contrario, por explorar y apropiarse de ella. De esta manera, se encuentra que cuando las clases son más interactivas y hacen uso de herramientas que las convierten en competencia

académica, los estudiantes afianzan más los conocimientos, ganando toda su atención, descartando una clase soporífera, tal como lo manifiestan.

Sumado a lo anterior, se pudo validar que el porcentaje de aceptación, respecto al aporte en el proceso de comprensión lectora, tuvo un impacto positivo, ya que aumentó al 83 %, esto evidencia que las prácticas pedagógicas usadas por los docentes y el acompañamiento en los talleres de afianzamiento logró la identificación de los diferentes niveles de lectura, su caracterización y cómo a partir de ellos se fortalece los temas abordados, contribuyendo significativamente al aprovechamiento académico. De acuerdo con los momentos de evaluación de las competencias de la Cátedra Minuto de Dios, de manera particular, siendo parte del propósito y las intenciones educativas en la formación integral de los estudiantes que participan del curso.

Ahora bien, respecto a las respuestas obtenidas por parte de los docentes, se consideraron seis áreas sobre las competencias educativas digitales a tener en cuenta, tales como: a) compromiso profesional, b) uso e implementación de recursos digitales, c) enseñanza y aprendizaje a través de recursos digitales, d) evaluación por medio de recursos digitales, e) capacitación a los estudiantes y f) promover la competencia digital de los estudiantes, elementos que están señalados en la competencia didáctica del educador establecida por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017). Estas se tienen como referencia en el Marco Común Europeo de Competencias Digitales, el cual está enfocado en buscar estrategias que permitan apoyar y motivar a los docentes en el uso de herramientas digitales que promuevan la innovación en el campo educativo y asociado a las pedagogías emergentes contemporáneas.

De las áreas previamente relacionadas, se puede observar que el área de “Promover la competencia digital en los estudiantes” es el interés mayor de los docentes de la Cátedra Minuto de Dios con un 63 % de atención a los estudiantes, pues se facilita a través del ambiente virtual y el Aprendizaje Invertido, como pedagogía emergente implementada en el aula virtual, generando una flexibilidad y confianza mayor para el afianzamiento académico. Sin embargo, este elemento contrasta con el área de “Capacitación a los estudiantes”, la

cual es de menor consideración por parte de los docentes, siendo un aspecto que se evidencia durante la práctica docente en el aula y por medio de los talleres de comprensión lectora. Posteriormente, hubo un aumento en su importancia, pasando del 52 % al 69 % de interés.

Afín al proceso de enseñanza y aprendizaje a través de recursos digitales y con base en la encuesta de fortalecimiento de comprensión lectora en los estudiantes, el estudio refleja la importancia de la preparación, el diseño y la adecuada implementación de los talleres de comprensión lectora, ya que aquellos que abordaban el nivel de comprensión literal fueron los más aceptados por los estudiantes, identificándose con la lectura y asegurando su aprendizaje. Sin embargo, los talleres que contaban con niveles de comprensión inferencial y crítico requerían de mayor participación, interacción, comunicación asertiva y promoción por parte de los estudiantes, lo cual se convierte en un reto para la pedagogía implementada por los docentes, puesto que aporta nuevas oportunidades de mejora para su práctica docente, aunque este tema no sea estrictamente de los contenidos temáticos de la asignatura, centrándose como un área transversal del aprendizaje.

Finalmente, el lograr implementar estrategias metodológicas con base en las pedagogías emergentes en donde los estudiantes y docentes perciben mayor interacción y aprovechamiento del aprendizaje, a partir de ejercicios prácticos de lectura en el área del saber, permite que la actitud propositiva de los actores en el ambiente virtual gestione un cambio en los patrones de comportamiento hacia un nivel positivo, incluso en actividades en donde la argumentación crítica e inferencial a partir de los textos es acertado o establece nuevas hipótesis, pues produce una apertura al debate académico y competitivo dentro del aula y aumenta la confianza, el interés y la afinidad en el trabajo individual y colaborativo (Arenas Madroñero *et al.*, 2017).

Discusión

A través del proceso de investigación llevado a cabo, se puede afirmar lo establecido por Gros (2015), quien en su artículo suscita las transformaciones en los espacios, lugares e interacción para un óptimo aprendizaje, pues la incidencia

que tienen en la transfiguración se percibe en el resultado del conocimiento. Lo anterior, se puede asociar con el armado de un rompecabezas, todas las piezas son fundamentales y cada una tiene una relevancia en la figura final. De esta manera sucede en el entorno del conocimiento, cada persona que aporte al enriquecimiento de este influye en el resultado final y esto se pudo evidenciar en los resultados y el alcance de los objetivos específicos de este artículo.

Respecto al concepto de las pedagogías emergentes en la virtualidad y relacionadas con la lectura, es importante retomar lo mencionado en los antecedentes, en donde el proceso de memorización no debe ser un recurso para demostrar la comprensión de los temas, ya que estas pedagogías ofrecen un abanico de posibilidades para desarrollar habilidades, tales como el saber comprender un texto para luego hacer una crítica al respecto. Es así como la estrategia de aprendizaje, tomada como referente por Rivas *et al.* (2018) para la propuesta de talleres de comprensión lectora, denominada Tertulias Literarias, ha permitido garantizar que la estrategia promueve el aprendizaje individual y colaborativo, resaltando el diálogo como centro del aprendizaje, evidenciando cómo la comprensión y el aprendizaje se potencian a través de las interacciones entre los participantes por medio de la literatura, incluso, desde un curso transversal como la Cátedra Minuto de Dios, igualmente, abriendo un contexto educativo de comprensión lectora en todas las áreas, como una metodología activa en las aulas.

Por otro lado, Montanero (2019) resalta en su estudio, de manera particular, que una pedagogía emergente que fortalece la comprensión lectora permite que el encuentro entre estudiantes y docentes sea visto como una tutoría recíproca, es decir, una técnica de enseñanza entre pares para la consolidación de habilidades. En el caso de este estudio, el fortalecimiento de competencias de colaboración y comunicación permite abordar estrategias asociadas a la lectura y escritura, como parte de las competencias básicas de lenguaje. Esta pedagogía es sencilla y aplica la cooperación a través de la supervisión y ayuda de manera práctica, lo cual también aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Cátedra Minuto de Dios, e incluso, de otros espacios académicos con las mismas características.

Para finalizar, es importante señalar que, lo relevante de las pedagogías emergentes es que se pueden aplicar en escenarios tanto virtuales como presenciales, invirtiendo en recursos que permiten potenciar plataformas, videojuegos y procesos de ludificación inmersos en ellas, dándole validez no solo al uso de las TIC, sino aportando a los ambientes de aprendizaje virtuales con actividades cotidianas dentro de ellos, visto como un aprendizaje significativo en términos del aprovechamiento académico, social y cognitivo con los actores del contexto educativo.

Conclusiones

A lo largo del proceso de investigación, se pudo evidenciar que el cuestionamiento sobre la necesidad de estudiar las pedagogías emergentes, como parte del fortalecimiento en la comprensión lectora y convirtiéndose en una experiencia significativa para la práctica docente en el curso Cátedra Minuto de Dios (un curso transversal y con metodología 100 % virtual), se planteó correctamente, ya que al realizar este ejercicio en diferentes periodos académicos y con la continuidad de los docentes que lo impartieron durante este tiempo arrojó hallazgos interesantes para la comunidad académica de la institución. Esto planteó la posibilidad de abrir este ejercicio de comprensión lectora desde el uso de las pedagogías emergentes a otras áreas del saber, transversales o disciplinares a los programas académicos de los estudiantes de UNIMINUTO, lo que convierte a este en un antecedente importante para el área de formación humana, el curso de la cátedra institucional y el desarrollo integral de los actores involucrados en el proceso.

Por otra parte, las pedagogías emergentes se han convertido en un concepto que en la última década ha tomado mayor auge y está motivado a establecer una dinámica nueva, más recurrente, con mejor interacción y adquisición del aprendizaje en los estudiantes. Del mismo modo que construyen una línea de fortalecimiento de la práctica pedagógica en los docentes, para llevarla a procesos en donde las metodologías activas afianzan la comunicación, el aprendizaje autónomo y colaborativo, las estrategias de enseñanza y apropiación del conocimiento, no solo en el aula, sino también fuera de ella.

Lo anterior, permite asumir la afirmación de Juliao Vargas (2020), quien establece que la praxeología, como modelo educativo pedagógico de UNIMINUTO, debe ser un enfoque por medio del cual, los actores “intentan obtener un saber a partir de su propia praxis” (p. 121). Aquella definición está arraigada al resultado último de la formación integral de los estudiantes de la Cátedra Minuto de Dios y que impacta en la comunidad académica en general, convirtiendo el escenario académico en una práctica cotidiana, pero también en una pedagogía emergente mediada por el deseo significativo del aprendizaje integral y bajo el uso de metodologías activas.

Es así como, la puesta en práctica del Aprendizaje Invertido, Gamificación y *Design Thinking*, como metodologías activas en el aula, permitieron tomar fuerza en la confianza e interacción con los diferentes actores que participaron en el ambiente de aprendizaje (estudiantes y docentes). Asimismo, estableciendo un hito importante en la gestión del cambio, orientada hacia la educación de un curso misional que aporta de manera integral a la formación profesional de nivel pregrado en las instituciones de educación superior.

Es necesario encauzar los saberes y no desviarse hacia lo atractivo y lúdico exclusivamente, puesto que la dinámica debe permitir el afianzamiento y apropiación del conocimiento, abrir caminos y oportunidades para adquirir nuevos saberes, fortalecer habilidades digitales en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación; igualmente, las competencias críticas tales como la colaboración, el pensamiento crítico para resolver problemas, la comunicación entre pares, con el fin de avivar el conocimiento constante para que la teoría se vea reflejada en la práctica y promover que los estudiantes menos participativos puedan manifestar sus destrezas y competencias. Asimismo, se busca que los más sobresalientes se conviertan en líderes positivos, motivando y exaltando la asertividad de su aprovechamiento académico desde otras dinámicas, tal como lo afirma la postura de Robles Pihuave y Zambrano Montes (2020).

Concluyendo, este artículo permite evidenciar el deseo de la comunidad académica en seguir indagando sobre prácticas y modelos pedagógicos contemporáneos que aporten significativamente a la formación de los estudiantes, no solo en el cumplimiento de los saberes, sino también en competencias de tipo transversal, en donde la lectura se convierte en un aspecto fundamental para tal fin.

Referencias

Arenas Madroñero, C. E., Tamez Almaguer, R. y Lozano Rodríguez, A. (2017). Los estilos de aprendizaje y su relación con el aprendizaje colaborativo en cursos virtuales. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 10(20), 300-320. <https://doi.org/10.55777/rea.v10i20.1066>

Ávila Penagos, R. (2018). *Pensar de nuevo la pedagogía*. Editorial UOC.

Delgado González, E., Quiroga Murillo, M., Ruiz Ávila, M. Y. y Vásquez Suárez, N. (2017). *El agotamiento creativo del docente y su incidencia en la implementación de pedagogías emergentes* [ponencia]. Memorias de Investigación. Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/6578/1/Ponencia_El%20agotamiento_2017.pdf

Gallego Aguilar, A. F. y, Ágredo Ramos, A. F (2016). Implementando una metodología de gamificación para motivar la lectura y escritura en jóvenes universitarios. *Revista KEPES*, 13(14), 61-81. <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2741>

Gros, B. (2015). La caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las pedagogías emergentes. *Education in the Knowledge Society*, 16(1), 58-68. <https://doi.org/10.14201/eks20151615868>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw Hill Education.

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2017). *Marco común de competencia digital docente*. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. <http://aprende.intef.es/mccdd>

Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. (2014). *EduTrens. Aprendizaje Invertido*. Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. <https://observatorio.tec.mx/edutrendsaprendizajeinvertido>

Juliao Vargas, C. G. (2020). La investigación praxeológica. *Praxis Pedagógica*, 20(26), 117-148. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2414>

Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. Pfeiffer.

Montanero Fernández, M. (2019). Métodos pedagógicos emergentes para un nuevo siglo ¿Qué hay realmente de innovación? Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 31(1), 5–34. <https://doi.org/10.14201/teri.19758>

Rivas, A., André, F. y Delgado, L. E. (comps.). (2018). *50 innovaciones educativas para escuelas*. CIPPEC; Fundación Santillana. <https://fundacionsantillana.com/historico/50-innovaciones-educativas-para-escuelas/>

Robles Pihuave, C. y Zambrano Montes, L. (2020). Prácticas académicas basadas en las nuevas tecnologías para el desarrollo de ambientes creativos de aprendizaje. *ReHuSo*, 5(2), 50-61. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=>

Rohstock A. y Tröhler D. (2012). Del pasado al futuro: cambio de agendas en la educación docente entre los siglos XIX y XXI. *Encounters on Education*, 13, 43-70. <http://hdl.handle.net/10993/5557>

Sepúlveda L. (2020) Diseño de una estrategia lúdico pedagógica basada en la neurodidáctica, para la generación de un impacto positivo en la escolarización temprana, en niños del jardín infantil Happy House de Bucaramanga. Intelligentsia. UNIMINUTO - Rectoría Cundinamarca y Vicerrectoría Regional Santanderes. N. 43.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados* (J. Piatigorsky, trad.). Ediciones Paidós.

Valenzuela González, J. R. y Flores Fahara, M. (2011). *Fundamentos de investigación educativa* (vol. 2). Editorial Digital Tecnológico de Monterrey.

Declaraciones

Reconocimientos: agradecimientos al Semillero de Investigación “Pensamiento y Obra del Padre Rafael García Herreros”, espacio por medio del cual se pudo llevar a cabo este proceso de investigación y así aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docentes que participan de él.

Igualmente, a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, que aporta al sello misional y significativo del Pensamiento y la Obra del Fundador de El Minuto de Dios.

Del mismo modo, a la Facultad de Educación, de manera especial a la profesora Julia Margoth Acosta, quien acompañó el proceso de práctica docente de inicio a fin y confió en el proceso de formación investigativa trazado durante el 2019 y 2020.

Financiamiento: no se requirió de financiamiento.

Disponibilidad de datos y materiales: se puede contactar a la docente Cindy Esmeralda Arenas del Centro Rafael García Herreros al correo cindy.arenas@uniminuto.edu.co

Contribución de autores: Cindy Esmeralda Arenas Madroñero (autor principal), Zulma Rubiano Soler (autor secundario).

Aprobación ética y consentimiento de los participantes: no aplica, se realizó bajo la modalidad de investigación formativa.

Conflicto de intereses: no existe conflicto de intereses.